

**MAHPA. Mapa digital de denuncia sobre acoso y
hostigamiento universitario. Caso Tecnológico de Monterrey**

White Paper

Por: Fidel Alejandro Tena Chávez

Matrícula: A01185186

Profesores:

Dr. Alejandro Martin del Campo.

Mtro. Julián Urrutia Collenzi.

3 de noviembre 2021

Querétaro, México

Tabla de Contenidos

1. Reflexión y Argumentación del Proyecto.....	3
2. Audiencia	4
3. Sumario y Objetivos.....	4
4. Participantes	5
5. Actividades.....	5
6. Resultados	6
6.1 Catalogación de la Información y Construcción de la Base de Datos.	6
6.2 Construcción del Producto.	8
6.2.1 Formulario	8
6.2.2 Filtrar	9
6.2.3 Visualización.....	9
6.3 Retroalimentación de los usuarios.	11
7. Continuación del Proyecto e Impacto al Largo Plazo.....	12
Referencias.....	13

1. Reflexión y Argumentación del Proyecto

El activismo anclado en lo que se denomina como el “feminismo de la cuarta ola”, se caracteriza hoy día en qué una parte de la instrumentación de su protesta y las acciones de sus grupos se llevan a través de redes y plataformas socio digitales en diversos espacios. Uno de los principales motores de este activismo tiene que ver con la erradicación de la violencia por razones de género. En México esto no ha sido la excepción y este ciberactivismo ha impactado muchos espacios de nuestra sociedad en el que las instituciones de educación superior han sido protagonistas debido a la incapacidad administrativa y operativa para atender y escuchar a estos movimientos estudiantiles de forma general.

Dentro de las problemáticas identificadas en la acción de las instituciones de educación superior podemos encontrar algunas que se derivan de distintas investigaciones relacionadas con el tema en nuestro país. A forma de resumen podemos delimitar que las instituciones de educación superior (IES) no han sido tan exitosas en el tratamiento de la información de estas denuncias en internet debido a las siguientes razones:

- Por las estructuras de liderazgos masculinos al frente de las instituciones y los sesgos de género. (Mingo, 2020)
- La falta de una estructura y políticas institucionales que le permitan a las instituciones responder de forma contundente y eficaz a actos de protesta y denuncia anónima derivadas del activismo digital estudiantil. (Varela, 2020)
- La denuncia anónima de casos de acoso/hostigamiento dentro de las universidades se da por medios digitales y muchos procesos de atención dentro de las IES no contemplan la forma de abordarlas. (Meráz & Guevara, 2019)

A través de esta propuesta de proyecto digital se busca realizar una exploración sobre este fenómeno asentándolo de forma específica en el Tecnológico de Monterrey (una de las universidades privadas mexicanas más reconocidas en México) llevándolo de forma paralela con la actuación de distintos colectivos y grupos estudiantiles pertenecientes a la institución que utilizan como uno de sus medios de protesta “tendederos de denuncia anónima” publicados utilizando medios socio digitales. La intención principal es hacer un análisis de esta información a razón de traer a la mesa una nueva perspectiva sobre el problema de la violencia en espacios educativos.

2. Audiencia

Este proyecto está centrado y enfocado en el caso específico del Tecnológico de Monterrey y su Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana, sin embargo, su interés puede ser extendido a los siguientes grupos de personas:

- Personas administradoras de instituciones de educación superior y sus organismos encargados en políticas de erradicación de violencia de género.
- Personas que investigan narrativas de violencia de género en distintas organizaciones.
- Personas relacionadas con el estudio de las humanidades digitales en el análisis de herramientas de visualización para fenómenos sociales.

3. Sumario y Objetivos

El objetivo de este proyecto se centra en la recopilar, organizar y analizar la información de las denuncias publicadas en estos “tendederos” por colectivos de protesta estudiantil en los distintos campus de la institución y tendrá como propósito principal el crear una visualización de los resultados de forma gráfica a fin de interpretar patrones de conducta y narrativas de violencia de género relacionadas con la comunidad del Tecnológico de Monterrey.

Tomando esta perspectiva se busca entonces establecer tres objetivos específicos que guiarán el sentido de la propuesta y sentarán las bases para el desarrollo del proyecto, dentro del Tecnológico de Monterrey, estos son:

- Interpretar cómo se organizan los colectivos feministas universitarios en medios digitales y qué redes y plataformas utilizan como medio principal para realizar actividades de protesta o denuncia.
- Generar criterios de clasificación de la información que permitan hacer cruces de lo recopilado para un mejor entendimiento de la problemática dentro del Tecnológico de Monterrey.

- Diseñar una herramienta digital de procesamiento y visualización de la información, para facilitar a los usuarios la alimentación de información para el entendimiento de las narrativas de acoso y hostigamiento y su relación con la comunidad de la institución.

4. Participantes

Durante las fases de desarrollo de la idea y del prototipo en el que se basa este proyecto, todo se realizó bajo el trabajo del autor de estas líneas en la parte de planteamiento de los objetivos generales y específicos, desarrollo metodológico y la guía en la elaboración de los criterios de recopilación y clasificación de la información necesaria para la base de datos de generación de MAHPA.

De igual forma se contó con la colaboración de representantes de los puntos de atención del Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana, en las etapas de validación de la idea, diseño de experiencia de usuario, retroalimentación y alineación del proyecto a la estructura interna y necesidades del Tecnológico de Monterrey. Estas interacciones se llevaron a través de entrevistas a profundidad e iteraciones en las distintas fases de desarrollo del proyecto y fueron evaluadas a través de la línea académica del profesorado del programa académico de la maestría en humanidades digitales del Tecnológico de Monterrey

Por otro lado, en la parte técnica se solicitó la asesoría de un desarrollador externo, para generar los códigos de programación en R Studio y su paquete *Shiny App*, además de generar la estructura de la interfase del prototipo y las propuestas de visualización de la información.

5. Actividades

Las actividades principales en el desarrollo de este proyecto se llevaron a cabo en el período de once meses de trabajo comenzando a partir de enero de 2021. Durante este tiempo, podemos delimitar el desarrollo en tres fases principales y actividades específicas

para cada una de ellas que se detallarán con más profundidad en la siguiente línea de tiempo:

Figura 1. Detalle de fases del proyecto y actividades relacionadas.

6. Resultados

Dentro de los logros y resultados que arrojó el proceso que describimos con anterioridad podemos brindar algunos que fueron característicos en cada una de las fases y actividades de desarrollo del proyecto y que describiremos a continuación:

6.1 Catalogación de la Información y Construcción de la Base de Datos

La primera parte importante en la ejecución del proyecto fue la delimitación de los criterios de organización y catalogación de la información. A través de la exploración de diferentes tenderos de denuncia anónima se logró delimitar cómo se estandarizarían los metadatos proporcionados por las distintas denuncias para poder generar una base de datos más estructurada y actualizada. Dentro de esto se determinaron los siguientes criterios de clasificación que son representados a través de la siguiente figura.

Figura 2. Ejemplificación de cómo se puede extraer metadatos de la unidad de información declarada.

Una vez delimitados estos metadatos y la forma de estructurar la información se empezaron a recopilar muestreos de tendedores y se procedió a construir la base de datos con los criterios definidos, dentro de esta primera exploración que tomó como muestra piloto los campus de la región centro-sur del Tecnológico de Monterrey se hizo una recopilación, organización y catalogación de 101 denuncias que eran plasmadas de un solo tendadero. La herramienta utilizada para la construcción de esta base de datos fue la plataforma Air Table, esta construcción se ilustra a continuación:

The screenshot shows the Airtable interface for a database titled 'Mapa de Tendaderos TEC'. The table is displayed in 'Grid view' and contains 16 rows of data. The columns are: A Campus/..., A Acción Específica, A Nombre del Acu..., A Tipo de A..., Eviden..., Fecha de Captura, and Fecha c.

	A Campus/...	A Acción Específica	A Nombre del Acu...	A Tipo de A...	Eviden...	Fecha de Captura	Fecha c
1	Querétaro	Forzar contacto físico	Eduardo Victor Rosado	Profesor/Colabo...		19/5/2021	8/3/2021
2	Querétaro	Llamadas/mensajería inapropiados	Óscar Mendoza	Estudiante		20/5/2021	8/3/2021
3	Querétaro	No especificado	Pablo Vallejo	Estudiante		20/5/2021	8/3/2021
4	Querétaro	Cariñas/Toqueteos	Iván Díez de Marina	Estudiante		20/5/2021	8/3/2021
5	Querétaro	Comentarios inapropiados	Jorge Molina	Profesor/Colabo...		20/5/2021	8/3/2021
6	Querétaro	Forzar contacto físico	José Piñeiros	Estudiante		20/5/2021	8/3/2021
7	Querétaro	Forzar contacto físico	Carlos Escamilla	Estudiante		20/5/2021	8/3/2021
8	Querétaro	Invitaciones/Insinuaciones	Edgar Resendiz	No especificado		20/5/2021	8/3/2021
9	Querétaro	Distribución contenido audiovisual	Guillermo Pozo Rayga...	Estudiante		20/5/2021	8/3/2021
10	Querétaro	Forzar con alcohol	Fabian Osorio	No especificado		20/5/2021	8/3/2021
11	Querétaro	Forzar con alcohol	Juan Salinas	No especificado		20/5/2021	8/3/2021
12	Querétaro	Comentarios inapropiados	Roberto Palacios Rodrí...	Profesor/Colabo...		20/5/2021	8/3/2021
13	Querétaro	Cariñas/Toqueteos	Arath Carselle	No especificado		20/5/2021	8/3/2021
14	Querétaro	Forzar contacto físico	Guillermo Pozo	Estudiante		20/5/2021	8/3/2021
15	Querétaro	Forzar contacto físico	Grupo	Estudiante		20/5/2021	8/3/2021
16	Querétaro	Forzar con alcohol	Braulio Almaguer Cres...	No especificado		20/5/2021	8/3/2021

Figura 3. Construcción de la base de datos del proyecto.

6.2 Construcción del Producto

La base de datos fue un paso fundamental en la estructuración y construcción del producto final a través de esta información fue como se construyó la interfase de navegación del proyecto. Este prototipo fue generado a través de R Studio utilizando *Shiny App* como el motor principal para el procesamiento de la información. A través de la generación del código de programación se lograron crear tres pestañas de interacción con distintas funciones que son descritas a continuación:

6.2.1 Formulario

Se mencionó con anterioridad que la base de datos tenía una recopilación de 101 registros de acuerdo con los criterios de clasificación, sin embargo, una parte importante del proyecto era buscar que esta base de datos se pudiera ir alimentando en tiempo real por parte de los usuarios, sin la necesidad de tener que hacer que los programadores generaran actualizaciones manuales de las mismas. En este sentido se logró la primera parte de la plataforma en la que el usuario objetivo puede ir llenando y clasificando la información de los tendereros recopilados.

The image shows a web application interface for data entry. At the top, there is a dark blue header with the text "Explora la visualización de la información". Below the header, there are three tabs: "Formulario" (selected), "Filtrar", and "Visualizar". The main content area contains a form with the following fields:

- Campus:** A dropdown menu with "Celaya" selected.
- Lugar:** A dropdown menu with "Clase" selected.
- Relación:** A dropdown menu with "Acoso" selected.
- Categoría:** A dropdown menu with "Físico" selected.
- Conducta:** A dropdown menu with "Agresiones/Golpes" selected.
- Nombre del Acusado:** A text input field.
- Tipo de Acusado:** A dropdown menu with "Estudiante" selected.
- Fecha de Tenderero:** A date input field with "2021-11-04" entered.

A vertical scrollbar is visible on the right side of the form area.

Figura 4. Vista del formulario de llenado MAHPA

6.2.2 Filtrar

Una vez que se puede alimentar de información a la plataforma a que el usuario objetivo puede ir llenando y clasificando la información de los tendedores recopilados. Se generó una herramienta para filtrar la información. La forma seleccionada fue a través de la generación de “fichas informativas” en las que cada denuncia se puede filtrar de forma individual y exactamente al lado se pueden apreciar y observar los metadatos de esta. Los criterios seleccionados para filtrar esta información son por campus y tipo de acusado de. La interfase desplegará todas las fichas que cumplan con este criterio. Esta forma de visualización de la información facilita la interpretación y lectura y se muestra a continuación.

Figura 5. Vista de pantalla de filtro de fichas informativas MAHPA

6.2.3 Visualización

Dentro de los resultados del producto final, la parte de la visualización de la información y del procesamiento de esta a través de *Shiny App* fue fundamental ya que está permitiría poder interpretar de forma gráfica y general la información contenida en cada una de las denuncias recopiladas y permitiría generar interpretaciones de esta de forma más sencilla y rápida. Para efectos de la visualización se crearon cuatro modalidades de misma, estas son:

- **Mapa de Burbujas de Conducta:** Esta visualización permite interpretar cuales son las conductas de violencia más frecuentes en cada campus y la muestra de forma proporcional, entre más grande es el tamaño de la burbuja esta indica mayor frecuencia de incidencias.
- **Mapa de Burbujas de Lugar:** Esta visualización permite interpretar, en qué lugares y situaciones dentro de cada campus son más frecuentes incidencias relacionadas con el acoso y hostigamiento. Al igual que la visualización anterior entre más grande la burbuja es el lugar más representativo.
- **Frecuencia de Casos por Lugar:** Esta visualización en forma de gráfico de barras muestra en el eje de la “x” los lugares más representativos donde suceden situaciones de violencia hostigamiento en las denuncias anónimas. Cada una de las barras en el eje de las “y” representa el campus en dónde estas situaciones son más frecuentes.
- **Frecuencia de Casos:** Este gráfico en forma de mapa de árbol, representa de forma total la frecuencia total de denuncias en cada uno de los campus. Entre más amplia sea la sección del gráfico representa mayor cantidad de denuncias recopiladas en tendadero.

A continuación, se presentan de forma gráfica las visualizaciones explicadas con anterioridad.

Tipos de Visualización MAHPA

Figura 5. Tipos de visualizaciones MAHPA

6.3 Retroalimentación de los usuarios

Durante los procesos de validación con los usuarios se obtuvieron muchas y distintas retroalimentaciones al respecto. Una de las principales presentaciones del proyecto se llevó a cabo con los responsables de algunos de los puntos de atención del Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana del Tecnológico de Monterrey. Dentro de los resultados y la retroalimentación se rescatan los siguientes comentarios, que se toman como avances y resultados del proyecto. En el ejercicio participaron cinco representantes de la institución y a manera de evaluación del potencial de impacto de la herramienta se desprendieron los siguientes comentarios basados en tres preguntas principales.

¿Consideras que su uso / consulta es intuitivo o de fácil acceso?

- Los campos que se integran son de fácil llenado y permite presentar la información de manera gráfica para realizar fácilmente un análisis.
- La propuesta es una herramienta dinámica para el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana. Permite analizar de forma visual inmediata las situaciones que se están viviendo.
- La herramienta es muy intuitiva y de llenado rápido. No es confusa en su uso.
- El sitio electrónico es muy claro acerca de las posibilidades que ofrece.

¿Cuál es el valor agregado (que observas respecto a otras iniciativas) que ofrece el proyecto a la comunidad y sus usuarios?

- Facilita la visualización de la información para su análisis y toma de decisiones.
- Es una herramienta que no existe en la institución.
- Es dinámica, visualmente es atractiva, fácil de manejar.
- Se necesitan más proyectos e iniciativas de estas para apoyarnos como institución a entender y a socializar la denuncia, el qué se quiere decir y por qué.
- Enhorabuena porque esto es algo urgente, profundizar en lo que aqueja a las alumnas y lo que a la vista del ojo público adolece nuestra institución, comprensión y entendimiento.
- Permite hacer un mapeo visual de elementos relacionados con violencia de género.

Si estuvieras en posibilidades de invertir, ¿considerarías hacerlo en este proyecto?

Expresa algunas razones.

- Sí, creo que es una herramienta que nos puede ayudar a generar nuevas estrategias para la comunidad.
- Sí, es importante reconocer las denuncias de los tendedores para atender la problemática de violencia de género, no solo en la institución, sino también a nivel social.
- Sí, debido a que es una herramienta muy útil para el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana.
- Sí, porque tiene impacto social en el tema de prevención de violencia, porque creo que cualquier institución educativa, privada, pública o empresa, podría animarse a invertir en este observatorio y métrica de cómo estamos. Porque este modelo, aplica para otros tipos de denuncia de violencia como *mobbing* o *bullying* laboral, escolar, etc.

7. Continuación del Proyecto e Impacto al Largo Plazo

Dentro de las reflexiones generadas en el proceso de construcción de MAHPA se ha podido corroborar el enorme potencial que tiene como una herramienta que permite interpretar la información de los tendedores de denuncia. En el tiempo de desarrollo de la herramienta se ha podido validar por muchos ejercicios, su potencial de crecimiento y desarrollo, además de que la parte técnica se puede generar a través del manejo de herramientas ya existentes, por lo que no es necesario crear nueva tecnología para soportar las necesidades de operación actual de MAHPA

El impacto que este proyecto puede tener no solamente se limita a la parte de la plataforma y de las herramientas para la visualización de la información, sino que tiene el potencial de convertirse en un administrador del proceso de seguimiento de las denuncias anónimas al interior de la institución, y sobre todo las de esta naturaleza: las que vienen a través de la protesta y no de los procesos de denuncia institucionalizados por el Tecnológico de Monterrey, teniendo con esto la posibilidad de generar nuevas estrategias de prevención a problemáticas de acoso y hostigamiento dentro de la misma institución.

Dentro de los siguientes pasos para el fortalecimiento y robustez del proyecto se pueden delimitar siguientes fases de actualización y mejora que pueden comenzar en el futuro inmediato, estas son:

- Construcción técnica de la información para las demás regiones del Tecnológico de Monterrey en todos sus campus. No solamente los de la región Centro-Sur.
- Desarrollo técnico para crear una sección que permita descargar reportes, filtrando categorías de información.
- Revisión y actualización de los protocolos de clasificación de la información más apegados a las necesidades y procesos del CRDH y el TEC
- Desarrollo de una herramienta de clasificación automática de la información a través de *API's* de redes sociales como Twitter e Instagram.

La intención principal de la presentación de este prototipo y de todas sus fases de desarrollo está intrínsecamente relacionada en buscar que el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana la adopte como administradora de sus procesos de monitoreo de la protesta digital y el entendimiento de las narrativas de violencia y acoso en la institución.

Referencias

- Meráz, R. C., & Guevara, N. B. C. (2019). *Bajo la sombra del anonimato. Del muro de la denuncia al acoso y hostigamiento sexual en las IES*. El Cotidiano, 34(216), 27-38. <https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/bajola-sombra-del-anonimato-muro-de-denuncia-al/docview/2371681320/se-2?accountid=11643>
- Mingo, Araceli. (2020). "Juntas nos quitamos el miedo". *Estudiantes feministas contra la violencia sexista. Revista iberoamericana de educación superior*, 11(31), 3-23. Epub 25 de septiembre de 2020. <https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2020.31.703>
- Varela, Helena (2020). *Las universidades frente a la violencia de género. El caso de la Universidad Autónoma de Guanajuato*. *Revista Interdisciplinaria De Estudios De Género De El Colegio De México*, 6, 1-38.